

Turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoning janubiy viloyatlarida boshqaruv tartibi va ijtimoiy hayoti

JDPU Tarix yo'nalishi 2-bosqich magistranti O'rolov Asilbek Absalom o'g'li.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoning janubiy viloyatlaridagi boshqaruv tartibi haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari aholining ijtimoiy hayoti ham qisman yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turk xoqonligi, G'arbiy xoqonlik, Sug'diyona, Chuy vodiysi, Toxariston, Suyob, yabg'u, Shod, Tegin, Tudun, Ashin, Jabg'u xoqon tangasi, xoqon puli, o'n kamon o'qi davlati, xoqon.

Аннотация: В данной статье рассказывается о порядке управления южными районами Средней Азии во времена Турецкого ханства. Кроме того, частично освещается социальная жизнь населения.

Ключевые слова: Турецкий каганат, Западный каганат, Сугдиена, Чуйская долина, Тохаристан, Суйоб, Ябгу, Шод, Тегин, Тудун, Ашин, Джабгу Каганская монета, каганские деньги, тен камон о'ки государство, каган.

Annotation: This article talks about the administration procedure in the southern regions of Central Asia during the Turkish khanate. In addition, the social life of the population is partially covered.

Key words: Turkic Khaganate, Western Khaganate, Sugdiyona, Chui Valley, Tokharistan, Suyob, Yabgu, Shod, Tegin, Tudun, Ashin, Jabgu Khagan Coin, Khagan Money, State of Ten Bow Arrows, Khagan.

Ma'lumki, VII asrning o'rtalarida G'arbiy turk xoqonligi zaiflashib bir mecha qismlarga bo'linib ketgan edi. Vaziyatdan foydalangan Xitoyning Tan imperiyasi

qo'shinlari 657-659-yillarda Yettisuvga bostirib kirdilar, Xitoyning bosqinchilarga qarshi kurashlari uzoq yillar davom etdi. Faqatgina VII asrning oxirlariga kelib xoqonlik o'z mustaqilligini tiklashga muvaffaq bo'ldi va xitoyliklar vakili Xusrav Bo'rishoh I mamlakatdan haydab yuborildi⁴⁹.

G'arbiy Turk xoqonligi markazlashgan davlat emas edi. U o'n beshga yaqin turkiy qabilalardan tashkil topgan va ularni alohida xonlar idora qilgan⁵⁰. O'rta Osiyoda yashagan forsiy va turkiy tilda gaplashuvchi xalqlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti arablar bosib olishidan oldin shunday edi⁵¹. Yettisuv, Chuvodiysi, Volga, Kubanning quyi qismi, Irtish, Ishim daryolari bo'yidagi yerlar, O'rta Osiyoning kichik yarim mustaqil davlatlari G'arbiy xoqonlik tarkibiga kirardi.

Mahalliy sulolalar hokimlari bilan bevosita bog'lanish, ularning ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida mahalliy hukmdorlarga «yabg'u» unvonlari beriladi. Ular o'z vaqtida xoqonning noiblariga aylanadilar. Turkiylar «Tudunlar» deb yuritilgan O'z vakillarini yarim mustaqil hokimliklarga yuborib, siyosiy nazorat va boj solig'ini izga tushirish ishlarini amalga oshirdilar. Shu bilan birga xoqon diplomatik tarzda ham ish tutar edi. Masalan, u Samarqand hokimi va Qashg'ar hokimlari bilan quda-andachilik ipini bog'lab, ular bilan munosabatni yaxshiladi.

Xoqondan keyingi shaxs Yabg'u (bahodir) davlatdagi birinchi amaldor (vazir) vazifasida bo'lgan. (Masalan, Istemi yabg'u). Ammo yabg'u taxtga merosxo'rlik qila olmas edi. Taxt merosxo'ri Tegin (shahzoda) deb yuritilgan. Tegin taxtga da'vogar shaxs bo'lgan. Shod unvoni tuman va viloyat hokimligidagi shahzodalarga berilgan. Shahzodalar bilan qarindosh bo'lmasa, unday odamga shod unvoni berilmagan. Xitoy manbalarining birida shunday deyiladi; «Oliy martabalar orasida eng ulug'i Shexu (Jabgu, Yabg'u), keyin Dele (Tegin), uchinchisi esa Silifa, to'rtinchisi Tumaofa, kichiqroq darajasidagi

⁴⁹ Баҳодир Эшов 189-204 Т, Маърифат 2009 198 бет

⁵⁰ Б.А.Аҳмедов. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалари. Т., Ўқитувчи, 1991, 63-бет

⁵¹ А.Асқаров. Ўзбекистон халқлари тарихи.Т., Фан, 1992, 1 том, 66-68 бетлар

mansablarda 20 kishi band; ularning hammalari mansablari merosiydir. Qo‘riqchilarni esa Fuli (ya‘ni bo‘ri) deb ataydilar».

Tudun unvoni hukmdorning joylardagi noibi (nazoratchisi) ga berilgan. Ular mahalliy hokimlar siyosatini, boj-soliq ishlarini nazorat qilganlar. Shod unvonidagi kishi hukmdorning o‘ng tomonidan joy olgan⁵².

G‘arbiy turklarning o‘zlari davlatlarini "o‘n kamon o‘qi davlati" deb atashardi. Ashin sulolasiga mansub g‘arbiy hukmdorlarning rasmiy unvonlari "turk jabg‘u xoqoni" yoki "o‘n kamon o‘qi davlati xoqoni" edi. Davlat va xoqonlar unvonlarining nomi: G‘arbiy turk davlatida yetakchi o‘rinni ikki yirik birlashmadan iborat "o‘n o‘q bodun" — "o‘n kamon o‘qi davlati" egallaganligidan dalolat beradi. Ulardan biri — beshta qabila "nushibi" uyushmasini tashkil qilib, Sirdaryodan Chuy daryosigacha bo‘lgan yerlarni egallagan, umumiy "dulu" nomi ostida birlashgan boshqa beshtasi Chuy daryosidan tortib, Oltoy va Jung‘oriyani ham o‘z ichiga oluvchi hududga joylashgandi. G‘arbiy turk xoqonligi Sharqiy Turkiston, O‘rta Osiyoning boy dehqonchilik viloyatlarini, Orol bo‘yi dashtlari, Quyi Volga bo‘yi va Shimoliy Kavkazni o‘z ichiga olgandi. Davlatning ma‘muriy-siyosiy markazi avval Talas vodiysi, bu yerda Mingbuloq (hozirgi Bo‘y Terek qishlog‘i atrofi) yozgi qarorgoh xizmatini o‘tagan, keyin Chuy vodiysi bo‘lgan. 618-yildan boshlab yozgi qarorgoh Isfijob yaqinidagi Mingbuloqda, qishgisi Suyob (To‘qmoq shahri yaqinidagi Oq Beshim vayronalari) shahrida edi⁵³. Suyobning sharqiy tomonida dulu qabilasining besh o‘q budun ittifoqi, G‘arbida esa nushibi qabilasining besh o‘q el ittifoqining yerlari joylashgan edi. G‘arbiy xoqonlik ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy jihatdan Sharqiy xoqonlikdan mutlaqo ajralib turar edi. Sharqiy xoqonlikdagi aholi asosan ko‘chmanchi chorvadorlardan iborat bo‘lsa, G‘arbiy xoqonlik aholisining katta qismi esa o‘troq dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan mashg‘ul edi. Yer egaligi munosabatlari rivojlanayotgan G‘arbiy xoqonlikning ijtimoiy tarkibi ham, siyosiy boshqaruvi ham ancha-muncha murakkab edi. Yarim asrlik hukmronlik jarayonida turkiy aholining bir qismi o‘troqlashadi, qolganlari esa yerli chorvadorlar bilan

⁵² Ўзбекистон тарихи. Т., Янги авлод нашриёти, 2003, 135-бет

⁵³ //Мозийдан садо 1 (33) 2007 Ғарбий Турк ҳоқонлигининг илк тангалари, 24-бет,

qorishib ketishadi. O'troq hayotning an'anaviy ma'muriy udumlari ta'sirida boshqaruv tartiblari asta-sekin o'zgarib, turkiylarning ijtimoiy va siyosiy mavqeyi mustahkamlanib boradi. Turkiy aholi siyosiy hayotda faol qatnashib, O'rta Osiyo o'sha davr siyosatining hamma jabhalarida teng qatnasha boshlaydilar⁵⁴.

Yaqinda Toshkent voxasidagi qadimgi shahar xarobalaridan, aynan VI—VIII asrlarga oid, ya'ni Turk xoqonligi davridagi yuzlab numizmatik materiallarning topilishi va ularda xoqonlikka xos unvonlarning deyarli barchasi uchrayotganligi bu masalani sinchiklab tadqiq qilishni talab qilib qo'ydi⁵⁵. Avvalo, «Targ'u xoqon» unvonli tangalarning topilishi bu masalani qayta ko'rib chiqishga turtki bo'ldi. Bu turdagi tangalarning bir tomonida langarsimon tamg'a va uning ustida so'g'diy, teskari tomonida esa xoqon so'zlari joy olgan.

Shuningdek, G'arbiy Turk xoqonligi tangalari masalasini hal etishda Toshkent vohasidan topilayotgan «jabg'u xoqon» unvonli tangalar alohida o'rin tutadi. Bu turdagi tangalarning yuz tomonida o'ng tomonga yo'nalgan otliq tasviri, teskari tomonida esa o'ziga xos tamg'a bo'lib, uning atrofida sug'diy yozuvda «Jabg'u xoqon tangasi» deb yozilgan. Ushbu tangada «jabg'u xoqon» unvoni uchrashi uning G'arbiy Turk xoqonligi bilan aloqadorligini ko'rsatadi. Chunonchi, Xitoy yilnomalarida G'arbiy xoqonlik hukmdorlari «yabg'u xoqon» unvoni bilan qayd etiladi. Shuningdek, Jabg'u/yabg'u yoki yabg'u xoqon unvonlari turli tillardagi manbalarda turlicha uchraydi. Bu tangalarning Toshkent vohasidan topilishi ularning Choch hududida zarb qilinganligi ehtimolini kuchaytiradi. Biroq, tangalarning aynan qaysi hukmdorga mansubligi masalasini yechish birmuncha mushkul. Chunki, manbalardan ayon bo'lishicha, G'arbiy Turk xoqonlaridan bir nechasi yabg'u xoqon unvoni bilan hukm yuritgan.

G'arbiy Turk xoqonlariga xos tangalar qatoriga Farg'ona vodiysi (Quva) dan topilgan tangalarni ham ko'rsatish mumkin. Ahamiyatli jihati shuki, Toshkent vohasidan

⁵⁴ Ўзбекистон тарихи. Т., Янги авлод нашриёти, 2003, 136-бет

⁵⁵ //Мозийдан садо 1 (33) 2007 Фарбий Турк ҳоқонлигининг илк тангалари, 24-бет,

topilgan tangalardan farqli o'laroq Quva tangalarida turk-run yozuvidagi qapan - «xoqon» va sug'd yozuvidagi - «xoqon puli» so'zlari bitilganidir. Ularda uchraydigan hukmdor tasvirlari va tamg'alarining Choch vohasining mazkur tangalarida aks etgan tasvirlar va tamg'alar bilan aynan o'xshashligi G'arbiy Turk xoqonlariga taalluqli tangalarning vodiya ham keng muomalada bo'lganini ko'rsatadi. Balki, ushbu tangalarning bir guruhi Farg'ona vodiysida zarb qilingan bo'lishi ham mumkin. Ehtimol, mazkur tamg'a G'arbiy xoqonlikning hokimiyat ramzi bo'lgandir⁵⁶.

Sug'diyona ham o'sha paytda G'arbiy Turk xoqonligining o'ziga xos markazlaridan biri bo'lgan. Uning hududi o'sha davrda Panjikentdan Karmanagacha bo'lgan uncha katta bo'lmagan hududni egallagan. Ichki boshqaruvda ba'zi erkinlikni saqlab qolsada, Sug'diyona xoqonga o'lpon to'lab turar edi.

Buxoro vohasi esa bir necha mustaqil hokimliklar birligidan iborat bo'lib uni buxorxudot boshqargan⁵⁷. Termiz va Toxariston ham Kan ittifoqiga kirmagan va o'z shoxlari tomonidan boshqarilgan. Aholi bu davrda bug'doy, arpa, sholi, tariq, beda va boshqa mahsulotlarni yetishtirish bilan mashg'ul bo'lgan. Sug'orish tarmoqlari bu paytda hamma joyda bir tekis rivojlanmadi.⁵⁸

Xullas, O'rta Osiyoning Turk xoqonligi tarkibida bo'lishi o'sha davr davlatchilik tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Avvalo, Turk xoqonligi juda katta hududlardagi turkiy qabilalarning birlashuvi va jiplashuviga keng imkoniyatlar yaratib, O'rta Osiyodagi ayrim turkiy xalqlar shakllanishiga asos bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.; 1998.

⁵⁶ Ўша манба, 25 бет,

⁵⁷ Б.А.Аҳмедов. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалари. Т., Ўқитувчи, 1991, 63-бет

⁵⁸ А.Асқаров. Ўзбекистон халқлари тарихи.Т., Фан, 1992, 1 том, 66- бет

2. A.Asqarov. O'zbekiston xalqlari tarixi.T.; Fan, 1992, 1-tom
3. B.A.Ahmedov. O'zbekiston xalqlari tarixi manbalari. T.; O'qituvchi, 1991,
4. Bahodir Eshov, T.; Ma'rifaat, 2009.
5. Boboyorov G'. Turk xoqonligi davrida Sug'd // Sharqshunoslik. – 2002. – №
6. Boboyorov G'. Toxariston yabg'ulari tarixiga doir (VII-VIII asrlar)// O'zbekiston tarixi.
7. Moziydan sado 1 (33) 2007 G'arbiy Turk xoqonligining ilk tangalari
8. O'zbekiston tarixi. T.; Yangi avlod nashriyoti,
9. O'zbekiston tarixi davlatchiligi ocherklari, T.; Sharq, 2001.